

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЛИСТА ШЕЛКОВЦЫ**Акбарова Ф.М.***докторант Ташкентского Государственного аграрного университета
Узбекистан***Тадженова А.Т.***докторант Научно-исследовательского института шелководства
Узбекистан, Ташкент***Мирзаходжаев Б.А.***д.т.н., ученый секретарь,
Научно-исследовательского института шелководства,
Узбекистан, Ташкент***Мирзаходжаев А.***к.т.н., зав. лабораторией Научно-исследовательского института шелководства
Узбекистан, Ташкент***SOME RESULTS OF STUDYING THE CHEMICAL COMPOSITION OF MULBERRY LEAF****Akbarova F.,***doctoral of Tashkent state agrarian university, Uzbekistan***Tajenova A.,***doctoral of Research Institute of Sericulture Uzbekistan,***Mirzakhodjaev B.,***D.Sc., Scientific Secretary, Research Institute of Sericulture, Uzbekistan,***Mirzakhodjaev A.***Ph.D, head of the laboratory of Research Institute of Sericulture Uzbekistan***АННОТАЦИЯ**

Шелкопряд является монофагом. Он ест исключительно листья шелковицы из-за присутствия в них химического соединения *Morin*. Питательная ценность листьев шелковицы оказывает значительное влияние на рост и развитие гусениц, а также на последующую завивку коконов, повышая биологические показатели тутового шелкопряда и влияя на технологические свойства получаемой коконной нити. Лист шелковицы обеспечивает практически всеми питательными веществами, необходимыми для роста тутового шелкопряда-монофага. Питательная ценность листьев шелковицы зависит от ряда агроклиматических условий, и любой дефицит питательных веществ в листьях снижает способность тутового шелкопряда производить качественный шелк. Для изучения ценных свойств листьев шелковицы были проведены всесторонне исследования листьев распространенных сортов шелковицы Ша-тут, Хасак и новых сортов САНИИШ- 34, Жар Арик-8. Зная количественное содержание в листьях аскорбиновой кислоты, каротина, органических кислот и чтобы улучшить качество и количество получаемых шелкпродуктов, листья шелковицы обрабатываются различными питательными веществами для кормления шелкопряда. Исследования в области шелководства, по обогащению и добавлению питательных веществ в листья шелковицы, являются относительно перспективными.

ABSTRACT

The silkworm is a monophage. He eats only mulberry leaves due to the presence of the chemical compound Morin in them. The nutritional value of mulberry leaves has a significant impact on the growth and development of caterpillars, as well as on the subsequent winding of cocoons, increasing the biological parameters of the silkworm and affecting the technological properties of the resulting cocoon thread. Mulberry leaf provides almost all the nutrients necessary for the growth of the silkworm-monophage. The nutritional value of mulberry leaves depends on a number of agro-climatic conditions, and any deficiency of nutrients in the leaves reduces the ability of the silkworm to produce high-quality silk. To study the valuable properties of mulberry leaves, comprehensive studies of the leaves of common mulberry varieties Sha-tut, Hasak and new varieties SANIISH- 34, Jar Arik-8 were conducted. Knowing the quantitative content of ascorbic acid, carotene, organic acids in the leaves and in order to improve the quality and quantity of silk products obtained, mulberry leaves are processed with various nutrients for feeding the silkworm. Research in the field of sericulture, on the enrichment and addition of nutrients to mulberry leaves, is relatively promising.

Ключевые слова: шелковица, лист, химический состав, аскорбиновая кислота органические кислоты, каротин, антимикробное действие смол.

Keywords: mulberry, leaf, chemical composition, ascorbic acid, organic acids, carotene, antimicrobial action of resins.

ВВЕДЕНИЕ

Тутовое дерево или шелковица – ценное растение, являющееся источником сырья для многих отраслей. Листья шелковицы – основной продукт питания для шелкопряда, из коконов которого производят натуральный шелк. Древесину тутового дерева используют при производстве музыкальных инструментов. Шелковица растение семейства тутовых, листопадное дерево с очередными, простыми, лопастными зубчатыми по краю листьями. Цветочки сидячие, с колосьями в виде пазух, напоминают ягоды ежевики. Появляются в мае-июне, они еле заметны в густой листве. Плод, сложный, мясистый, белого, красного или темно-фиолетового цвета, имеет приятный, ароматный запах и сладкий вкус. Родиной шелковицы является Персия. Распространены разные виды шелковицы на территории Азии, Африки, Северной Америки, России, на Сахалине

Шелководство — это хорошо известная, основная отрасль сельского хозяйства. Она включает в себя разведение шелкопряда с целью получения шелка-сырца, который представляет собой пряжу, размотанную из коконов, завитых гусеницами тутового шелкопряда. Основные задачи шелководства включают выращивание шелковицы для кормления шелкопрядов, гренпроизводство, выкормка гусениц, первичная обработка коконов, размотка и прядение коконного сырья, обработка шелка-сырца и ткачество.

Шелкопряд является монофагом. Он ест исключительно листья шелковицы из-за присутствия в них химического соединения *Morin* (флавонол) [1]. Питательная ценность листьев шелковицы оказывает значительное влияние на рост и развитие личинок, а также на последующую завивку коконов. Повышая товарные качества тутового шелкопряда, питание играет решающую роль в шелководстве. Лист шелковицы обеспечивает практически всеми питательными веществами, необходимыми для роста тутового шелкопряда-монофага. Единственным растением, используемым в качестве корма, является шелковица (*Morus alba* и ее типы), которая имеет решающее значение для развития шелкопряда и, в конечном счете, для производства и продуктивности шелка. Количество и качество листьев оказывают влияние на рост и развитие шелкопряда, а также на количество и качество производимых коконов и шелка-сырца. Белок листьев шелковицы, который имеет высочайшее качество для успешного получения коконов, составляет около 70% белка шелка, вырабатываемого тутовым шелкопрядом [2].

Самые последние методы в исследованиях шелководства включают добавление или обогащение листьев шелковицы различными препаратами. Проводятся исследования для определения эффекта обогащения питательными добавками, включая добавление белков, углеводов, аминокислот, витаминов, стеролов, гормонов, антибиотиков и других, для улучшения производительности и увеличения продуктивности, количества и качества ко-

конов. Кормление шелкопрядов листьями, обогащенными питательными веществами, улучшало их рост и развитие, а также хозяйственные качества коконов. Многочисленные соединения, в том числе витамины, минералы, аминокислоты, соевый белок, гормоны и растительные экстракты, при добавлении в листья шелковицы в качестве добавок улучшают характеристик кокона, включая репродуктивную способность тутового шелкопряда [3,4,5]. В последние годы было предпринято несколько инициатив по обогащению листьев шелковицы различными полезными элементами и комбинациями питательных веществ для повышения качества урожая коконов [6,7,8].

МЕТОДИКА

Для изучения ценных свойств листьев шелковицы были проведены всесторонне исследования листьев распространенных сортов Хасак, Жар Арик-8, САНИИШ- 34 Ша-тут находящиеся в коллекции Научно-исследовательского института шелководства.

Было определено содержание аскорбиновой кислоты, которую определяли по фазам вегетации. Определение содержания аскорбиновой кислоты в растениях определяли по методу К. Мурри. Метод основан на переведении аскорбиновой кислоты в раствор и на способности ее восстанавливать в кислой среде индикатор синего цвета – 2,6-дихлорфенолиндофенолят натрия – до лейкоформы, при этом аскорбиновая кислота окисляется в дегидроаскорбиновую кислоту. Реакция идет за счет фермента аскорбатоксидазы [9].

Определение каротина осуществляли методом листьев шелковицы сначала моют, очищают, а затем измельчают на терке. Берут навеску 1,0г, без потерь переносят в ступку и растирают с кварцевым песком. Затем в ступку приливают 10мл бензина и продолжают растирать несколько минут. Смесь настаивают 15мин для извлечения каротина [10].

Извлечение органических кислот из растений проводили дистиллированной водой при нагревании. Извлеченные таким образом и отфильтрованные органические кислоты учитывают титрованием 0,1н. раствором щелочи. Результаты определений пересчитывают на яблочную кислоту, умножая количество 0,1н. NaOH, пошедшей на нейтрализацию на коэффициент 0,0067. Содержание органических кислот выражают в мг на 100г растительного материала [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для образования шелка наиболее важны белки и углеводы. Однако для усвояемости белков и повышения жизнеспособности шелкопряда корм должен содержать определенное количество минеральных солей. Оптимальной питательностью обладают листья, имеющие к периоду пятого возраста гусениц весенней выкормки в абсолютно сухом веществе; азота-3,5%-4%, растворимых углеводов-7-9, калия-1,6-2,0, кальция-2,5-3и фосфора-0,2-0,3%.

Химический состав листьев зависит от сорта, возраста, типа формировки, освещения и агротехнического ухода. Высокая питательность свойственна листьям высокогорных среднеазиатских

сортов, от кормления которыми получают крупные коконы.

Химическая разнo качественность связана не только с сортом, но также и с полом растений.

Каждому циклу развития гусениц шелкопряда должен соответствовать лист определенного качества, поэтому регулируют сроки оживания гусениц,

подбор сортов шелковицы, поливы и внесение удобрений.

Результаты по определению содержания аскорбиновой кислоты в листьях шелковицы приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Сорт шелко-вицы	Фаза вегетации	Содержание аскорбиновой кислоты, мг на абсолютно сухой вес				
		Листовая пластинка	Черешки	Молодые листья	Старые листья	Веточки
Хасак-тут	Цветение	1043	-	-	-	-
	Плодоношение	1180	335	1180	1007	501
	Созревание ягод	500	50	501	300	100
	После удаления ягод	320	30	400	200	70
Жар Арик-8	Цветение	800	-	-	-	-
	Плодоношение	880	160	712	754	375
	Созревание ягод	400	40	380	200	40
	После удаления ягод	280	20	250	130	20
САНИИШ-34	Цветение	960	-	-	-	-
	Плодоношение	880	320	712	754	275
	Созревание ягод	450	40	450	250	60
	После удаления ягод	300	30	280	130	20
Ша-тут	Цветение	1050	-	-	-	-
	Плодоношение	1200	400	1250	1100	700
	Созревание ягод	600	100	700	300	200
	После удаления ягод	350	50	600	200	100

Так при появлении молодых листьев отмечается невысокое содержание аскорбиновой кислоты, которое к моменту цветения увеличивается и продолжает накапливаться, достигая максимума к моменту завязывания ягод.

Определили содержание каротина в листьях шелковицы, результаты по приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Сорт шелковицы	Содержание каротина в листьях, мг на абсолютно сухой вес			
	цветение	плодоношение	Созревание ягод	После удаления ягод
Хасак-тут	13,3	34,8	36,1	34,1
Жар Арик-8	14,5	33,7	34,1	32,5
САНИИШ-34	8,2	36,7	37,2	27,5
Ша-тут	15,2	38,7	39,2	34,5

Так содержание каротина в листьях исследуемых сортов увеличивается после начала цветения достигает максимум при созревании ягод далее содержание каротина падает. Наибольшее содержание каротина отмечено у сорта Ша-тут.

Также определили содержание органических кислот в листьях шелковицы, исследуемых сортов в разные фазы вегетации результаты по приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Содержание органических кислот в листьях шелковицы

Сорт шелковицы	Фаза вегетации	Содержание органических кислот, % на абсолютно сухой вес			
		Летучих	Сумма кислот	Титруемых	Связанных
Хасак-тут	Цветение	0,2	2,47	1,9	0,57
	Плодоношение	0,57	2,61	1,54	1,07
	Созревание ягод	0,4	2,2	1,3	0,9
САНИИШ-34	Цветение	1,16	4,08	2,4	1,68
	Плодоношение	1,05	2,68	1,33	1,35
	Созревание ягод	0,53	2,18	1,05	1,13
Жар Арик-8	Цветение	1,18	5,36	2,88	2,48
	Плодоношение	0,61	2,71	1,54	1,17
	Созревание ягод	0,33	2,51	1,40	1,11
Ша-тут	Цветение	0,22	5,50	2,91	2,49
	Плодоношение	1,15	2,78	1,55	1,23
	Созревание ягод	0,61	2,59	1,45	1,14

Наибольшее содержание органических кислот отмечено в листьях исследуемых сортов в период цветения шелковицы далее содержание кислот резко падает.

Далее было проведено исследование по определению наличия некоторых органических кислот в листьях исследуемых сортов, их результаты приведены в таблице 4

Таблица 4.

Наличие органических кислот в листьях шелковицы

Сорт шелковицы	Фаза вегетации	Наличие органических кислот в листьях шелковицы							
		Щавелевой	Винной	Лимонной	Яблочной	Янтарной	Бензойной	Галловой	Салициловой
Хасак-тут	Цветение	-	+	+	+	+	+	-	-
	Плодоношение	-	-	+	+	+	+	+	-
	Созревание ягод	-	+	-	+	+	+	+	-
САНИИШ-34	Цветение	+	+	-	+	-	+	+	-
	Плодоношение	+	-	-	+	-	+	+	+
	Созревание ягод	-	-	+	+	-	+	+	-
Жар Арик-8	Цветение	+	+	+	+	+	+	+	-
	Плодоношение	+	+	+	+	+	+	-	+
	Созревание ягод	+	+	+	+	-	+	+	-
Ша-тут	Цветение	+	+	+	+	+	+	+	-
	Плодоношение	+	+	+	+	+	+	+	+
	Созревание ягод	+	+	+	+	+	+	+	+

Далее в листьях изучаемых сортов шелковицы были обнаружены вещества Р-витаминного действия (флавоноиды и кумарины).

Содержание флавоноидов разделяли на отдельные компоненты. При этом установили в листьях исследуемых сортов рутин и гинерозид, а в Ша-туте дополнительно квертицин.

Наибольшее количество флавоноидов содержится в листьях, собранных в июне. Первые три сорта близки по содержанию флавоноидов, а в листьях Ша-тута их несколько больше.

Изучая флавоноиды в листьях тех же сортов, определяли содержание кумаринов.

Большее количество кумаринов (с некоторым преимуществом у сорта Ша-тут) найдено в молодых листьях, собранных в конце апреля и в начале мая. Методом хроматографического анализа в вытяжках листьев Хасак, Балхи-тут, Таджикская бессемянная установили наличие остхола с $R_f - 0,66$, фраксинола с $R_f - 0,78$, а в листьях Ша-тут предположительно еще имперотонин с $R_f - 0,32$.

Листья изучаемых сортов шелковицы, наряду с другими химическими компонентами содержат также биологически активные вещества смолы.

Выделенные вещества растворимы в спирте, хлороформе, ацетоне и частично в эфире Константы смолистых веществ листьев шелковицы приведены в табл.5.

Таблица 5.

Сорт шелковицы	Константы смолистых веществ листьев шелковицы			
	Кислотное число	Число омыления	Эфирное число	Йодное число
Хасак-тут	60,5	112,0	51,5	40,75
Жар Арик-8	60,5	111,1	46,6	40,26
САНИИШ-34	61,5	111,2	50,1	34,16
Ша-тут	61,7	112,2	50,5	40,26

Максимальное накопление веществ наблюдается в листьях, собранных в июне июле, -7,2-8,5%. Более богатыми по содержанию смол являются листья высокоплодной формы Ша-тут с физико-химическими константами: удельным весом 1,1300-1,1967 и температурой разжижения 85-105°C.

Определили наличие и количество зольных элементов в изучаемых смолах. В смоле листьев сорта Хасак содержится - 20, Жар арик-8 – 21,

САНИИШ-34 – 21, Ша-тут – 23 следующих микро и макро элементов:

Si, Al, Ca, K, Na, Be, Fe, Mg, P, Ba, Sr, Mn, V, Ti, Cr, Ag, Pb, Ni, Mo, Ga, Sn, Co, Zn.

Смолы изучаемых сортов характеризуются высокой антимикробной активностью, проявленной в отношении гноеродных микробов и представителей кишечного тифозной группы. Результаты изучения антимикробного действия смол, выделенных из листьев, приведены в таблице 6.

Таблица 6.

Сорт шелковицы	Антимикробное действие смол, выделенных из листьев шелковицы					
	Бактерии					
	Брюшно-тифозная палочка	Стафилокок золотистый	Синегнойная палочка	Кишечная палочка	Протой	Дизентерийная палочка
Хасак-тут	Сл.	-	20	20	-	-
Жар Арик-8	20	Сл.	30	24	20	24
САНИИШ-34	Сл.	Сл.	20	Сл.	20	-
Ша-тут	24	Сл.	20	20	18	20

Прим. Цифрами обозначена зона действия; Сл. – слабое действие.

В последнее время отмечается, что дополнительное прибавление микроэлементов в виде слабого солянокислого раствора к лекарственным формам, пригоовленного из того же сырья, увеличивает физиологическую активность их.

ВЫВОДЫ

Так при появлении молодых листьев отмечается невысокое содержание аскорбиновой кислоты, которое к моменту цветения увеличивается и продолжает накапливаться, достигая максимума к моменту завязывания ягод.

Большее количество кумаринов (с некоторым преимуществом у сорта Ша-тут) найдено в молодых листьях, собранных в конце апреля и в начале мая. Методом хроматографического анализа в вытяжках листьев Хасак, Жар арик-8, САНИИШ-34 установили наличие остхола с $R_f - 0,66$, фраксинола с $R_f - 0,78$, а в листьях Ша-тут предположительно еще имперотонин с $R_f - 0,32$.

В листьях изучаемых сортов шелковицы были обнаружены вещества Р-витаминного действия (флавоноиды и кумарины), установили в листьях исследуемых сортов наличие рутина и гинерозид, а в Ша-тут дополнительно квертицин. Наибольшее количество флавоноидов содержится в листьях, собранных в июне. Первые три сорта близки по содержанию флавоноидов, а в листьях Ша-тут их несколько больше.

Листья изучаемых сортов шелковицы, наряду с другими химическими компонентами содержат также биологически активные вещества смолы. Максимальное накопление веществ наблюдается в листьях, собранных в июне июле, -7,2-8,5%. Более богатыми по содержанию смол являются листья высоко плодной формы Ша-тут с физико-химическими константами: удельным весом 1,1300-1,1967 и температурой разжижения 85-105°C.

Определили наличие и количество зольных элементов в изучаемых смолах. В смоле листьев сорта Хасак содержится – 20 элементов, Жар арик-8 – 21 элементов, САНИИШ-34 – 21 элементов и в Ша-тут имеется 23 вида микро и макроэлементов

Как видно из всего выше сказанного лист шелковицы является ценнейшим источником лекарственных форм. для организма человека. И не даром гусеница тутового шелкопряда, производящая такой уникальный продукт как шелк, является монофагом, т.е. питается исключительно только листьями шелковицы, получая от нее все необходимые для жизни элементы.

Литература

1. Sannapa, B., Jaya Ramaiah, M. and Chandrapa, D. Influence of castor genotypes on consumption. //Sericologia. 2002. №42, -P.197-203
2. И. М. Коренская, И. П. Ивановская, О. А. Колосова. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащее витамины, полисахариды, жирные масла: //Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов фармацевтического факультета /– Воронеж: издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2008. – 85 с.
3. Triubhuvan Mathur S.K. The morin factor in mulberry that attracted the *Bombyxmori*(L). //Indian Silk. 1989. №28(5), -P.39-40.
4. Лагунов А. Г. Регуляторы роста растений. – М.: Агропромиздат, 1982. – 342 с.
5. Bhaskar, R., Wolkole Sori, N., Shashidhar, K. R. and Gowda, A. N. S. Combined effect of bioinoculants and medicinal plant extract on rearing performance of silkworm, *Bombyxmori* L. (PM × CSR2). //Proceedings of 21st International Sericultural Congress. 2008, Athens- Greece P. 90-95.
6. Н. И. Третьяков. Практикум по физиологии растений /3-е изд. перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1990. – 271 с. – (Учебники и пособия для студентов высших учебных заведений).
7. Nirwani, R. B., Hugar, I. I. and Kaliwal, B. B. Supplementation of riboflavin on economic parameters and biometrical changes of the silkworm, *B. mori* L, Bull Sericult Res. 1998., № 9, P. 37-41.
8. Sujatha, K. 2015. Effect of medicinal botanical (*Ocimum sanctum*), Family Labiateae on commercial parameters of the silkworm, *Bombyxmori* L, International Journal of Multidisciplinary and Current Research, 3, 76-78.
9. М. Дука, Т. Хоменко, Е. Савка. Физиология растений: практикум для студентов биолого-почвенного факультета. -Кишинэу: издательство Молдавского государственного университета, 2003. – 134 с.
10. А. И. Ермаков и др. Методы биохимического исследования растений. – Л.: Агропромиздат. Ленинградское отделение, 1987. – 430
11. В. В. Полевой и др. Практикум по биохимии растений– С-Петербург.: издательство СПб университета, 1996. – 200 с.